

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

O CONCURSO E O PROJETO PREMIADO PARA A SEDE DA SBPC (1978)

*The design competition and the award-winning project for the SBPC
headquarters (1978)*

El concurso y el proyecto premiado para la sede de la SBPC (1978)

JANUÁRIO, Isabella Caroline

Doutoranda. Universidade Estadual de Maringá
isajanu.arq@gmail.com

PTASZEK, Andryelle de Carvalho

Aluna de graduação. Universidade Estadual de Maringá
ra108092@uem.br

REGO, Renato Leão

Doutor. Universidade Estadual de Maringá
rlrego@uem.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Em 1978 o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB São Paulo) organizou o concurso nacional para a sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), vencido por uma equipe de arquitetos sediados em Curitiba. Embora não-construída, a proposta vencedora foi considerada simples e coerente com o orçamento estipulado, e se mostra pragmática e eficaz. Mas o que propuseram os autores do projeto merecedor da premiação? Que pensamento arquitetônico e que estratégia projetual construíram a sua proposta? Partindo do redesenho da proposta e da sua análise formal e contextual, este trabalho explora um certame pouco conhecido da história e da historiografia da arquitetura brasileira. Ao investigar as ideias que sustentaram esta edificação este trabalho revela que, embora simples, esta arquitetura já evidenciava revisões e distanciamentos do ideário modernista, a partir da acomodação do programa e da consideração do caráter da obra.

Palavras-chave: Estratégia projetual. Curitiba. Metodologia de projeto.

ABSTRACT

In 1978, the Institute of Architects of Brazil (IAB São Paulo) organized the national design competition for the headquarters of the Brazilian Society for the Progress of Science (SBPC), which was won by a team of architects based in Curitiba. Although not built, the winning proposal was considered simple and consistent with the budget; and it proved to be pragmatic and effective. But what was the outstanding aspect of that proposal? Which architectural thought and design strategy did support that proposal? Based upon the redesign and the formal and contextual analysis of the original proposal, this paper explores a little-known event in the history and historiography of Brazilian architecture. By investigating the ideas that supported that design, this paper reveals that, although simple, that architecture already evidenced revision and distancing of the modernist ideology, regarding the accommodation of the program and the consideration of the building's character.

Keywords: Design strategy. Curitiba. Design methodology.

RESUMEN

En 1978, el Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB São Paulo) organizó el concurso nacional de proyecto para la sede de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que fue vencido por un equipo de arquitectos basados en Curitiba. Aunque no construida, la propuesta vencedora fue considerada sencilla y de acuerdo con el presupuesto estipulado, y se reveló pragmática y eficaz. Pero, ¿qué propusieron los autores del proyecto premiado? ¿Qué pensamiento arquitectónico y qué estrategia de proyecto construyó la propuesta? A partir del rediseño de la propuesta y de su análisis formal y contextual, este trabajo explora un evento poco conocido en la historia y la historiografía de la arquitectura brasileña. Al investigar las ideas que sustentaron este edificio, este trabajo revela que, aunque simple, esta arquitectura ya evidenciaba revisiones y alejamientos de la ideología modernista, al considerar la acomodación del programa y el carácter de la obra.

Palabras clave: Estrategia proyectual. Curitiba. Metodología de proyecto.

O CONCURSO E O PROJETO PREMIADO PARA A SEDE DA SBPC (1978)

Introdução

O encargo para a criação da sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) se deu através de um concurso nacional de arquitetura realizado em 1978. Criada em 1948 com o objetivo de popularizar a produção científica brasileira, a nova sede da SBPC deveria conter espaços de convívio para os cientistas e a sociedade civil. A fim de obter recursos financeiros para a manutenção da instituição, o edifício deveria abrigar salas de uso comercial para aluguel, além dos espaços destinados à entidade. A cidade escolhida para implantação do projeto foi a capital paulista, devido à forte participação da Universidade de São Paulo na organização das reuniões anuais da sociedade (NADER, BOLZANI e FERREIRA, 2019).

O certame promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB São Paulo) e organizado pelo arquiteto Júlio Katinsky contou com um trio de jurados composto por João Filgueiras Lima, Telésforo Cristófani e Marcelo Fragelli. A competição foi vencida por arquitetos sediados em Curitiba, todos formados na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em meados da década de 1960: José Hermeto Palma Sanchotene, Oscar Mueller e Elídio Werka. Quando venceram o concurso para a SBPC em 1978, Sanchotene já havia conquistado o primeiro lugar em outros cinco certames nacionais,¹¹⁴ sendo dois deles destinados ao programa de edifícios administrativos para sedes estatais: a Sede da Petrobrás (1968) no Rio de Janeiro em colaboração com Roberto Gandolfi, Abrão Assad, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro; e a Sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para Brasília (1973), que acabou sendo construído no Rio de Janeiro em 1974 a partir da proposta em parceria com Oscar Mueller, Alfred Willer, Joel Ramalho Júnior, Leonardo Tossiaki Oba, Ariel Stelle e Rubens Sanchotene.

¹¹⁴ Trata-se dos concursos nacionais de projeto para o Monumento à Fundação de Goiânia (Goiás, 1964); Edifício da Petrobrás (Rio de Janeiro, 1968); Hotel em Juazeiro (Bahia, 1969); Estádio de Futebol do Paraná Pinheirão em Curitiba (Paraná, 1970) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (Brasília, 1973).

De modo geral, projetos para edifícios corporativos verticais marcaram a arquitetura brasileira após 1960 (SPADONI, 2004; FIALHO, 2007; BASTOS e ZEIN, 2015). Esse programa acompanhou as mudanças que aconteciam no cenário nacional de crescimento do setor terciário voltados para bancos e edifícios comerciais (ZEIN, 1984 e 1985). Com isso, outras relações espaciais foram demandadas, as quais colocavam em xeque a manifestação estética da arquitetura corrente, a exemplo do constante fluir dos espaços; dos novos materiais e tecnologias; das novas teorias sobre a cidade e sobre a arquitetura moderna revalorizando a importância da memória — inclusive, da tradição moderna (BASTOS e ZEIN, 2015, p. 261).

Naturalmente, os projetos encaminhados para o concurso da SBPC de 1978 responderam a estas demandas. Contudo, à luz dos projetos originais enviados para esta competição, ainda hoje presentes no acervo do IAB SP, do redesenho e análise do projeto premiado em primeiro lugar, este trabalho questiona os conceitos que efetivamente orientaram a concepção dos arquitetos curitibanos no desenvolvimento do projeto para a sede para a SBPC. O que propuseram os autores do projeto merecedor da premiação? Que estratégia projetual construiu a sua proposta? Considerando que a reflexão sobre o projetado oferece conceitos que orientam uma determinada *práxis* projetual (WAISMAN, 2013, p. 39), a solução para a sede da SBPC (1978) permite discutir as revisões e distanciamentos do pensamento projetual para edifícios em altura no Brasil no final da década de 1970.

O concurso para a sede da SBPC (1978)

O concurso recebeu 70 propostas (PEDROSO, 1978, p. 7). Apesar da ausência das bases originais do certame, foi possível reconstituir o programa de necessidades proposto e as particularidades impostas para o edifício através das soluções apresentadas pela equipe e dos memoriais justificativos dos projetos enviados, ainda presentes no acervo do IAB SP. Em síntese, os espaços requisitados foram elencados em três setores: para os escritórios, com as estações de trabalho, circulação e sanitários; para as atividades específicas da sociedade, com espaços para diretoria, conselho, tesouraria, simpósio, conferências, arquivo e exposição de trabalhos; e para o público em geral, como o foyer, a recepção e o auditório. Notou-se também que uma das exigências do concurso foi a criação de algum tipo de espaço de convívio entre os cientistas, os locatários das salas comerciais e a sociedade em geral. Além disso, foram

exigidos espaços flexíveis para a configuração do pavimento tipo e a independência entre os programas, a fim de propiciar maior multiplicidade de arranjos espaciais.

O resultado do concurso foi divulgado em março de 1978, no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Além do projeto vencedor, o júri decidiu premiar outras quatro propostas, totalizando entre os finalistas duas equipes compostas por arquitetos egressos da UFPR e três por arquitetos paulistas, sendo eles: a da equipe de Sanchotene (Curitiba, 1º lugar); a de Bernardo Klopfer (São Paulo, 2º lugar); a de Abrahão Sanovicz (São Paulo, 3º Lugar); a de Alberto Alves (São Paulo, 4º lugar); e a de Aldo Matsuda (Curitiba, 5º Lugar).

O terreno que havia sido cedido pela prefeitura da cidade está localizado na zona sul da capital paulista, próximo ao Parque do Ibirapuera, em um lote regular na malha urbana. As dimensões do terreno eram de 28,46 m, na testada da Rua Pedro de Toledo, e 62,40 metros de profundidade, com a possibilidade de uma área total construída de aproximadamente 5.300 metros quadrados.

O projeto premiado em primeiro lugar apresentou um embasamento que aproveitou o comprimento do lote com uma taxa de ocupação menor que 45%. Usando mais de três metros do recuo mínimo necessário nas laterais e um afastamento muito maior que cinco metros do alinhamento frontal, os arquitetos setorizaram o programa em dois blocos, deixando uma espécie de átrio na conexão entre as duas partes. No corpo frontal do edifício, onde se propôs a construção da torre de cinco pavimentos, os arquitetos adensaram as laterais com as circulações verticais. Na parte posterior localizou-se o auditório, a fim de aproveitar também o desnível do terreno de aproximadamente dois metros. Para os arquitetos, “a torre implantada na parte frontal do terreno permitiria uma certa percepção total da sua forma”.¹¹⁵

O único acesso à edificação, tanto para pedestres quanto veículos, foi proposto na face sul. O acesso de pedestre foi localizado um metro acima do nível da rua, sendo o seu desnível resolvido por uma escada frontal. Dessa maneira, a base do edifício se desenvolveu em três pavimentos, estabelecendo uma transição entre a rua e o programa sociocultural da SBPC: hall de acesso como parte da praça de exposição dos trabalhos e publicações; auditório (+ 2,40 metros com relação ao nível da rua); e salas

¹¹⁵ Memorial descritivo presente na prancha número 18 do projeto enviado ao Concurso Público de Anteprojeto para a Sede da SBPC (1978) e premiado em primeiro lugar.

de conferências meio nível abaixo (- 2,1 metros com relação ao nível da rua), tornando-se uma espécie de segundo térreo. Os blocos laterais associados ao corpo principal concentraram elevadores, escadas, sanitários e espaços de depósito, possibilitando a criação de um pavimento tipo como espaços flexíveis para salas de escritórios (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Sede para a SBPC (1978, 1º lugar): redesenho da planta do pavimento térreo. Fonte: autores.

Figura 2. Sede para a SBPC (1978, 1º lugar): redesenho da planta térreo inferior. Fonte: autores.

A conexão entre a torre e a base foi pensada como local do restaurante e do bar. Este pavimento não possui nenhum tipo de vedação frontal e posterior, apresentando-se no projeto como uma espécie de varanda para proporcionar uma área de convívio entre os

cientistas e sociedade. Os arquitetos aproveitaram tal condição de espaço de uso comum e acrescentaram um terraço jardim na cobertura do auditório, que avança para o espaço coberto, fortalecendo a ideia de praça no corpo do edifício (Figura 3).

Figura 3. Sede para a SBPC (1978, 1º lugar): redesenho da planta térreo inferior. Fonte: autores.

Para o sistema construtivo da torre do edifício foi proposta uma laje nervurada protendida, apoiada nos blocos laterais em concreto aparente, permitindo 16,70 metros de vão no pavimento tipo e no auditório. Em contraposição à materialidade opaca do concreto nos blocos laterais da torre (fachadas leste e oeste) e do fechamento e estrutura do auditório, para as faces norte e sul foi proposto um pano de vidro sustentado por perfis metálicos com vãos de 90 centímetros entre si.

O projeto premiado e o pensamento projetual para edifícios em altura (década de 1970)

Sob o título “Arquitetura premiada”, uma matéria em um jornal de circulação estadual divulgou o trabalho das duas equipes curitibanas classificadas no concurso (Figura 4). A imagem revela o projeto da equipe de Aldo Matsuda, Alberto Folloni Netto, Jurandir Nogueira e Renato Mueller, classificado em quinto lugar, com os quatro blocos soltos do solo e suspensos pela torre de circulação a partir de tirantes metálicos. No acervo do IAB SP, ainda se reconhece um terceiro projeto curitibano da equipe de Joel Ramalho Júnior, Leonardo Tossiaki Oba e Guilherme Zamoner, cuja proposta também busca

superar a ideia de torres dos escritórios fechados com panos de vidros apoiados sobre perfis metálicos sobrepostos, ao recorrer a estratégias bioclimáticas para a criação de um microclima no interior do edifício.

Figura 4. Sede para a SBPC (1978, 5º lugar). Fonte: acervo da Biblioteca Municipal de Curitiba.

Aparentemente, estas equipes estavam buscando caracterizar o prédio que seria a sede nacional de uma entidade cultural e científica a partir da eloquência da estrutura e dos mecanismos associados a ele. Contudo, um dos critérios de avaliação do júri foi a capacidade dos projetos em conciliar um programa específico para a sede da SBPC com um programa convencional para escritórios. Neste caso, a sobriedade da proposta vencedora parece ter sido um aspecto importante na escolha do júri. Pois, o sistema construtivo do edifício foi considerado como “simples, realista e compatível com o orçamento estabelecido no edital” (Cf. PEDROSO, 1978, p. 7). A recomendação feita

pelo júri para esta proposta foi o estudo da possibilidade de aumento do pé direito do nível do terraço, enfatizando seu uso especial e a independência do bloco superior; e a conveniência de proteção térmica das fachadas em vidro, especialmente a norte (PEDROSO, 1978, p. 7).

Acomodação do programa e o tipo modernista

Sobre o projeto, José Sanchotene observou que “inicialmente, a ideia por ser simples e espontânea pareceu frágil demais” (PEDROSO, 1978, p. 8). Sob o ponto de vista formal, pode-se dizer que a noção de ‘simples’, conforme antecipou o arquiteto, refere-se à uma composição projetual muito pragmática: dois blocos evidentemente conectados, que se diferenciam entre si por suas materialidades e aproveitam o máximo do desnível do terreno. O fato de ser uma ideia ‘espontânea’ também parece revelar outro pensamento projetual: a apropriação pragmática de estruturas formais amplamente conhecidas na arquitetura modernista.

A arquitetura modernista foi marcada por uma ruptura metodológica no pensamento projetual que substituiu a estratégia clássica de imitação por uma ideia de autonomia da forma (EISENMAN, 1963; BROADBENT, 1973). Mas ainda assim é possível reconhecer nela um determinado tipo, através de certas estruturas formais recorrentes (MARTÍ ARÍS, 1993). Para o caso dos edifícios em altura, identifica-se, por exemplo, o entrelaçamento bastante evidente de duas formas básicas: a base sobre pilotis, frequentemente com a adição de um terraço jardim no bloco menor; e a torre com uma recorrente concentração da circulação (FIALHO, 2007; URBAN, 2012).

No caso da sede da SBPC, é possível observar certas transformações nesta tipologia. A primeira é a solução encontrada para a base da nova sede. Observa-se que esta não se sobrepôs ao terreno com o uso de pilotis, negando uma ideia de edifício que domina a paisagem para garantir a permeabilidade da quadra – como no caso do projeto para o Palácio Capanema, de 1936, de Lucio Costa e equipe (COMAS, 1987). Pragmaticamente, para o projeto em São Paulo no final da década de 1970 os arquitetos curitibanos aproveitaram o desnível de dois metros para inserir o auditório. Sob ele, foi proposto um segundo térreo mais privado para o uso dos pesquisadores, com acesso direto a um jardim, criado através dos recuos laterais e posterior. Logo, acompanhando

as condicionantes do lugar em que seria implantado, a base do edifício se dissolveu para acomodar o programa proposto (Figura 5).

Figura 5. Sede para a SBPC (1978, 1º lugar): maquete eletrônica. Fonte: autores.

A recusa dos pilotis no térreo e dos pilares estruturais dentro da planta abriu outra possibilidade projetual. Os dois blocos acoplados à torre atuam como espaços servidores, cumprindo a função de circulação e ao mesmo tempo de estrutura, sem a necessidade de pilares adicionais. As plantas do pavimento tipo e auditório se tornaram assim os espaços servidos, totalmente livres. A objetividade na relação entre o espaço servidor e espaço servido na composição arquitetônica foi uma estratégia conhecida no modelo de ensino da Beaux-Arts, em especial no método de Jean Nicolas Louis Durand — cujos elementos arquitetônicos deveriam obedecer às regras de simetria, proporção e se adequar a determinados eixos previamente estabelecidos (MADRAZZO, 1994).

É bem verdade que o encadeamento do espaço servidor e espaço servido também pode ser encontrado em projetos modernistas e contemporâneos, mas já desvinculado de qualquer sistema academicista prévio, e neste caso, sendo ordenado de modo mais abstrato, de acordo com as intenções do projetista (MAHFUZ, 2003). No caso do projeto para a SBPC, esta relação foi fortalecida pela mudança do material dos dois blocos, pela variação em altura e pela simetria. A própria transposição dos blocos laterais em concreto, acima do corpo da torre em vidro e perfil metálico, parece buscar resolver a necessidade de um coroamento para o edifício. Assim, sem deixar de recuperar lições academicistas, nota-se que o arranjo estratégico para a torre e circulação na SBPC foi fruto da intenção próprias dos arquitetos de possibilitar vãos livres para a tão valorizada

flexibilidade da planta, aproveitando tais articulações espaciais para a construção formal do projeto.

A busca dos arquitetos por uma ‘unidade formal’ também revela uma outra relação com o tipo modernista. Para que a feição do edifício não se perdesse no contexto urbano, os arquitetos posicionaram a torre no alinhamento da base. Essa solução parece surgir das possibilidades projetuais em um terreno estreito, prevendo o futuro adensamento da malha urbana. Nessa perspectiva, a proposta vencedora para a SBPC diverge de projetos cujo entrelaçamento das duas formas (base + torre) foi bastante evidente, como no caso de projetos de edifícios em quadras abertas, presentes no urbanismo funcionalista proposto na Carta de Atenas de 1933. A partir de uma perspectiva externa, na nova sede da sociedade não se nota com clareza o bloco menor destinado ao auditório e parte do programa da SBPC, tampouco o terraço jardim.

Na realidade, a relação entre a base e a torre foi destacada e espaçada com a criação de um pavimento varanda (segundo pavimento) entre o setor dos escritórios e de acesso público à sociedade. A dissolução dos limites neste pavimento permitiu que o projeto paisagístico, que ocupou a cobertura do auditório, passasse a existir também na parte coberta. Essa solução caracterizou este pavimento como uma praça apropriada para promover o encontro entre os pesquisadores e os locatários das salas de escritório.

A propósito, no projeto paisagístico deste pavimento os arquitetos de Curitiba parecem fazer uma menção à Roberto Burle Marx, devido à sequência de curvas estruturadas na formação do percurso, porém, com características menos sinuosas e suaves que aquelas vistas na ‘escola carioca’. A sinuosidade da forma foi muito utilizada nos jardins e praças de Burle Marx, bem como nas obras de Oscar Niemeyer e Lucio Costa, marcando a escola carioca de arquitetura (FRAMPTON, 2015, p. 310). Mas o gesto curvo acabou sendo interpretado pela escola paulista através do encadeamento menos flexível de linhas retas e curvas (CONTARDI e REGO, 2021), evidente também no projeto da SBPC.

O caráter associativo na sede para a SBPC (1978)

No memorial justificativo os arquitetos apontaram que “a forma do projeto resultou da concepção espacial e atingiu um caráter — e caráter, no caso, deve ser entendido como o dado que distingue uma obra de arte — compatível com a finalidade do edifício e a

realidade”.¹¹⁶ O conceito de caráter em arquitetura estabelece também relações com questões externas à obra, que podem estar vinculadas a um determinado contexto físico e temporal, induzindo uma constituição física, materialidade, forma e substância (NORBERG-SCHULZ, 1980).

Projetar em São Paulo no final da década de 1970 já poderia reivindicar certas referências contextuais. Além da materialidade translúcida do vidro e dos perfis metálicos expostos na fachada, típico dos edifícios em altura que passaram a surgir no bairro destinado ao projeto, a proposta premiada para a SBPC também explorou a tectonicidade do concreto aparente, tão difundida por arquitetos paulistas a partir de meados da década de 1950. Trata-se tanto dos blocos laterais à torre, enraizados no solo, quanto do bloco menor destinado ao auditório e solto do solo.

A relação direta dos projetistas atuantes na capital paranaense com os paulistas, desde 1960, facilitou a apropriação de seus parâmetros de projeto (GNOATO, 2002; PACHECO, 2010; SANTOS, 2011), mas também a sua revisão e adaptação para a tipologia de torre de escritório. O concreto aparente no projeto para a SBPC não foi um recurso ideológico de introversão, isolamento e hostilidade ao que lhe é exterior, como foi visto com frequência na escola paulista, em especial, nos projetos residenciais (SANVITTO, 1997; ZEIN, 2005; BARROS, 2015; COTRIM, 2017). O que se nota no projeto para a SBPC são aspectos mais pontuais do uso do material, em prol da eficiência funcional e estética no projeto.

Dessa maneira, percebe-se que os arquitetos de Curitiba empregaram elementos convencionais, mais ou menos literais de outras tipologias, para se atingir o caráter da obra. Pois, além de técnicas construtivas, do uso de materiais e de uma determinada estrutura formal, pode-se construir o caráter em arquitetura também por meio de uma postura associativa (MAHFUZ, 1995). A ideia de associação possibilita uma arquitetura mais receptível, pois atua a partir da combinação ou fusão de elementos e estratégias conhecidas em um determinado tipo, já amplamente aprovados, em uma outra distinta, para facilitar a sua aceitação na medida em que busca inovar.

No caso da SBPC, as faces envidraçadas com os perfis metálicos expostos comunicaram à simplificação formal vista na feição de prédios de escritórios em grandes

¹¹⁶ Memorial descritivo presente na prancha 18 do projeto enviado ao Concurso Público de Anteprojeto para a Sede da SBPC (1978) e premiado em primeiro lugar. Grifo dos autores.

centros urbanos, típica, por exemplo, da arquitetura de Mies van der Rohe. Mas os elementos servidores concentrados nos blocos de concreto em estado bruto, tão peculiares à arquitetura paulista no programa de casas, escolas, museus, igrejas, corroboram para a possibilidade de seu uso também em edifícios em altura. Nessa adoção do modelo ‘miesiano’ com feições da arquitetura moderna brasileira ainda se manteve noções climaticamente onerosas, como evidenciou o júri, uma vez que o projeto prescindiu das fachadas com brises e ventilação cruzada — legítimo para a arquitetura moderna nacional — na busca por soluções tecnológicas de controle térmico na edificação.

Como se viu, o reconhecimento do caráter associativo em uma obra indica conexões e revisões deliberadas dos projetistas. No caso da proposta vencedora para a nova sede da SBPC, a sua resposta projetual não foi necessariamente uma consequência direta de um esquema funcional a ser construído. Na realidade, ela se reporta à cidade como um dado cultural importante e único, da mesma maneira em que revisa as lições passadas da arquitetura moderna brasileira — que, quando associadas de maneira menos dogmática, possibilitou que o edifício se distinguisse de seus precedentes projetuais.

Considerações finais

A recuperação dos dados sobre o concurso e a análise projeto vencedor para a nova sede da SBPC em 1978 evidenciam uma práxis voltada para o pragmatismo na acomodação do programa e na construção do caráter associativo da obra. Trata-se de uma estratégia projetual que almejou economia e eficiência dos espaços e exequibilidade estrutural, promoveu a articulação entre espaços públicos e privados em terrenos valorizados na cidade, e considerou a cidade como um dado cultural. Além disso, recuperou materiais construtivos já reconhecidos na arquitetura moderna brasileira, mas sem o discurso ideológico de seus precedentes projetuais, e fez referências tanto a soluções emblemáticas da escola carioca quanto da escola paulista das décadas passadas. Tais respostas projetuais encontradas nesta proposta vencedora indicam uma inflexão no ideário modernista para edifícios em altura e se distanciam do seu dogmatismo pelo comprometimento com as condições reais de projeto.

Referências

- BARROS, Luiz Antonio Recamán. As virtualidades do morar: o espaço impossível da casa. In: MEDRANO, Leandro; BARROS, Luiz Antonio Recamán (Orgs). **As virtualidades do morar: Artigos e a Metrópole**. São Paulo: FAU/USP, 2015, p. 52-60.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectivas, 2015.
- BROADBENT, Geoffrey. **Metodologia del diseno arquitectónico**. Barcelona: Gustavo Gili, 1973.
- COMAS, Carlos Eduardo. Protótipo e monumento: um ministério, o ministério. In: GUERRA, Abilio (Org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. Parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 79-115.
- CONTARDI, Adriano Braz; REGO, Renato Leão. A conformação da praça modernista. **Arquitetura Revista**, 16(2), p. 344–360, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4013/arq.2020.162.09>. Acesso em: 03 mai. 2022.
- COTRIM CUNHA, Marcio. **Vilanova Artigas: casas paulistas**. São Paulo: Romano Guerra, 2017.
- EISENMAN, Peter. **The formal basis of modern architecture**. Zürich: Lars Müller Publishers, 2006 (1963).
- FIALHO, Roberto Novelli. **Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
- GNOATO, Luis Salvador Petrucci. **Arquitetura de Curitiba, transformações do Movimento Moderno**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- MADRAZO, Leandro. Durand and the Science of Architecture. **Journal of Architectural Education**, v. 48, n. 1, p. 12–24, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10464883.1994.10734619>. Acesso em: 03 mai. 2022.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. **Ensaio sobre a razão compositiva**. Belo Horizonte: UFV/AP Cultural, 1995.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. **Arquitextos**, São Paulo, ano 04, n. 045.02, fev. 2004. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>. Acesso em: 03 mai. 2022.
- MARTÍ ARÍS, Carlos. **Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura**. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993.
- NADER, Helena Bonciani; BOLZANI, Vanderlan da Silva; FERREIRA, José Roberto (org.). **Ciência para o Brasil: 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)**. São Paulo: SBPC, 2019. Disponível em: <http://portal.sbpnet.org.br/livro/cienciaparaobrasil.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2022.
- NORBERG-SCHULZ, Christian. **Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture**. Londres: Academy Editions, 1980.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná (1957-1980)**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

PEDROSO, Hosana. A ciência terá um lugar especial. **Arquiteto**, nº 55, p. 7-8, 1978. Disponível em: https://www.iabsp.org.br/jornal_arquiteto/exemplar_55.pdf. Acesso em: 03 mai. 2022.

SANTOS, Michelle Schneider. **A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962-1973**. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo Paulista: o discurso e a obra. **PROJETO**, São Paulo, v. 207, p. 92-97, 1997.

SPADONI, Francisco. **A transição do moderno: arquitetura brasileira nos anos de 1970**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

URBAN, Florian. **Tower and slab: histories of global mass housing**. Routledge: Abingdon, 2012.

WAISMAN, Marina. **O interior da história: historiografia arquitetônica para uso latino-americano**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura bancária: muita construção, muita arquitetura. **PROJETO**, São Paulo, n. 63, mai. 1984. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/arquitetura-bancaria-muita-construcao-muita-arquitetura-por-ruth-verde-zein/>. Acesso em: 03 mai. 2022.

ZEIN, Ruth Verde. Sacudindo a poeira, mas valorizando o patrimônio. **PROJETO**, São Paulo, n. 75, mai. 1985. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/sacudindo-a-poeira-mas-valorizando-o-patrimonio-por-ruth-verde-zein>. Acesso em: 03 mai. 2022.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura da escola paulista brutalista (1953-1973)**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Miguel Antonio Buzzar
Mônica Junqueira de Camargo
Cristiane Krohling P. Borges
Bernardi
Maise Fonseca de Almeida
Fernando Atique
Jasmine Luiza Souza Silva
Maria Alice Messias
Vinicius Galbieri Severino
Ivo Renato Giroto
Natália Cappellari Rezende
Rachel Bergantin
Tatiana de Souza Gaspar
Juliana Binotti Pereira Scariato
Amanda Saba Ruggiero
Flávia Brito do Nascimento
Joana D'Arc de Oliveira
Miranda Zamberlan Nedel
Fernanda Millan Fachi
Ana Elena Salvi
Cristina Zampieri

8 semi
nário

do
co
mo
mo

são
pau
lo.

